

TA'LIM TIZIMINI KONVERGENTIYALASHDA MBBT QIDIRUV TIZIMIMNING UMUMIY SXEMASI

Olimova Bahora Shuxratovna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250151>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim xizmatlarini konvergentsiyalash jarayonida katta ma'lumotlar bazasini yaratishning ahamiyati va dolzarbliligi hamda ularning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan va ushbu mavzu yuzasidan fikr mulohazalar kelitirib o'tilgan, bilimlar iqtisodiyoti iqtisodiy yo'nalishlari bo'yicha asoslangan yondashuv doirasida iqtisodiy yo'nalishdagi bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash maqsadi kompetentsiyalarni shakllantirish bo'yicha aniq nazariy ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: O'rta maxsus, oliy ta'lim, maktab ta'limi, konvergnetsiya, bilimlar iqtisodiyoti, pedagogik mahorat, ma'lumotlar bazasi, konvergentsiyalash jarayoni, ta'lim xizmatlari.

Ta'limda turli axborot tizimlarini joriy etish olingan axborotning to'liqligi, ishonchliligi va maxfiyligi masalalarini hal qilishga imkon beradi. Biroq, ta'limda konvergentsiyalashning joriy etish va ulardan foydalanish bo'yicha juda kam tadqiqotlar mavjud.

Ta'lim xizmatlarini konvergentsiyalash jarayonida albatta katta ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Ta'lim xizmatlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish, ta'limning asosiy omillari sifatida axborot texnologiyalarini rivojlantirishga bog'liq. Ta'lim berishning axborot muhitini rivojlantirish, ta'limning yangi modullarini joriy etish, ma'lumotlar uzatish kanallarini modernizatsiya qilish zaruriyati paydo bo'ladi.

Ta'lim tizimini konvergentsiyalash modelini yaratishda konseptual loyihalashtirish boshlang'ich nuqta bo'lib, u ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va tartibga solish asosida jismoniy va mantiqiy aloqalarni tuzilmalashtirish va tartibga solish yo'li bilan mantiqiy modellashtirishning yuzaga kelishga imkon yaratadi. Ma'lumotlar to'plamining tarkibiy qismlari va ular o'rtasidagi o'zaro aloqalarni aniqlash loyihalashtirishning asosiy muammosi hisoblanadi

1-rasm. Ta'lim tizimini konvergentiyalashda MBBT qidiruv tizimining umumiy sxemasi

Ta'lim tizimining ichki muhiti to'g'risidagi axborotlar ichki boshlang'ich hisobot ma'lumotlari asosida shakllantiriladi.

Buning uchun, eng avvalo, ta'lim tizimini o'ziga xos uslubi va asosiy xususiyatlari konvergenstsiyalanadi. Ta'lim turlari o'rtasida imitatsion munosabat o'rnatiladi. Imitatsion model tuzilgach, ya'ni masala matematik ko'rinishda ifodalangach, uni ma'lum imitatsiya tajribalar orqali tahlil qilish mumkin. Tadqiqot ta'lim tuzulmasini axborot bazasini rivojlantirish orqali transformatsiya jarayonlarni rivojlantirishdagi modellashtirishning makroiqtisodiy xarakteriga mos bo'lgan, yaqinlashtiruvchi va umumlashtiruvchi jamlama ko'rsatkichlar yordamida ta'lim jarayonidagi xolatni to'la tahlil qilishga imkon beruvchi tizimli-tarkibiy model ishlab chiqish zaruriyatiga asoslangan.

Xulosa qiladigan bo'lsak tadqiqotda ta'lim tizimini konvergenstsiyalashning modellar tizimi yechimining amaliy natijalari va hisoblab chiqiladigan ko'rsatkichlarini olish uchun axborot ta'minotiga ahamiyat beramiz. Bosh ma'lumotlarni olish uchun ta'lim tuzulmasini rivojlantirishga, infratuzilmasini yaxshilashga oid materiallar va hujjatlar, statistika hisobotlaridagi hujjatlar, tashkilotlar, ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari asos qilib olinadi.

References:

1. Петти У. Экономические и статистические работы. Т. I-II. Перевод под ред. Смит М.Н. Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1940. -с. 323;

2. Рикардо Д. Начало политической экономики и налогообложения. - М.: Эксмо, 2016. 1040-стр.;
3. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* 2.7 (2022): 192-199.
4. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. Vol. 4. 2022.
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
6. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
7. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
8. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.
9. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
14. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
15. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.